

Gədəbəy rayonu ərazisinin coğrafi mövqeyi və relyef şəraiti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826586>

Mehmanə Neymət qızı Sadiq

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

<https://orcid.org/0009-0003-6559-7485>

E-mail: denizsadiq@mail.ru;

Xülasə: Bütövlükdə Qafqaz regionunda olduğu kimi, Gədəbəy regionunda da müasir relyef oliqosenin axırından, xüsusilə neogen və pleystosendə əmələ gəlmişdir. Rayonərazisində mezazoy erasında formalaşmış relyef formalarına rast gəlinməsə də Şahdağ silsiləsinin müasir görkəmi məhz mezazoy erasının qalın karbonat süxurlarının davamlılığı ilə əlaqədərdir. Lakin, Şahdağ silsiləsinin müasir yüksəkdağlıq forması pleystosen dövründə əmələ gəlmişdir. Şahdağ silsiləsinin müasir relyefində suayrıcı hissədə rast gəlinən düzəlmə səthlərinin (denudasiya mənşəli hamar səthlər) fraqmentləri neogendən əvvəlki (oliqosənə) aid edilən ən qədim relyef formalarıdır.

Ortadağlıq zona əsasən mülayim və az parçalanmış relyefi ilə fərqlənir, səthin miyelliyi əsasən 0⁰-dən 20⁰-dək dəyişir. Ortadağlıq zona geniş düzəlmə səthlərinin və dərin çay dərələrinin olması ilə xarakterizə olunur. Xüsusilə də ortadağlıq zonada dərin çay dərələrinin bir-birinə yaxın yerləşməsi ilə əlaqədar olaraq köndələn tirələr əmələ gəlmişdir. Zəyəmçay və Cəyirçay arasında yerləşən Şəkərbəy tirəsini buna misal göstərmək olar. Bununla bərabər ortadağlıq zonada güclü parçalanmış sahələrə də rast gəlinir. Ərazilərin müxtəlif dərəcədə parçalanması süxur komplekslərinin xassələri və çayların yuma fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır.

Açar sözlər: *relyef, orogen, süxur, Kiçik Qafqaz, mezozoy, vulkanogen süxur*

Geographical location and relief conditions of the Gadabay region

Abstract: As in the entire Caucasus region, the modern relief of the Gadabay area was formed since the end of the Oligocene, particularly during the Neogene and Pleistocene periods. Although no relief forms from the Mesozoic era are found within the district, the present appearance of the Shahdag Range is associated with the persistence of thick carbonate rocks dating back to the Mesozoic. However, the current high-mountain form of the Shahdag Range developed during the Pleistocene period. The fragments of leveled surfaces (denudation-origin smooth surfaces) found in the watershed part of the Shahdag Range represent the oldest relief forms, attributed to the pre-Neogene period (Oligocene).

The middle mountain zone is mainly characterized by moderately dissected relief, with surface inclination varying mostly from 0° to 20°. This zone is distinguished by the presence of extensive leveled surfaces and deep river valleys. Especially in this zone, due to the close proximity of deep river valleys, transverse ridges have formed. The Shakaryabay Ridge, located between the Zayamchay and Jayirchay rivers, can be cited as an example. At the same time, strongly dissected areas are also encountered in the middle mountain zone. The varying degrees of dissection in the area are directly related to the properties of rock complexes and the erosional activity of rivers.

Keywords: *relief, orogen, rock, Lesser Caucasus, Mesozoic, volcanogenic rock*

1. Giriş

Gədəbəy inzibati rayonu Kiçik Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamacında 40.319820⁰ - 40.820346⁰ ş.e.d. və 45.365384⁰ - 45.915678⁰ ş.u. arasında yerləşir. Ümumi sahəsi 1232,98 km² olmaqla, tamamilə mürəkkəb dağlıq relyefə malikdir. Rayon qərbdən və cənubdan Ermənistanla, şimaldan Tovuz və Şəmkir, şərqdə isə Daşkəsən rayonları ilə sərhədlənir.

Gədəbəy rayonun ərazisi kiçik olmasına baxmayaraq, onun relyefi rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Şahdağ silsiləsinin şimal hissəsində yerləşdiyinə görə rayon ərazisinin relyefinin başlıca xarakterik xüsusiyyətləri bu silsilə ilə müəyyən olunur. Rayon ərazisi geomorfoloji cəhətdən mürəkkəb olub, başlıca olaraq şaquli qurşaqlıqla səciyyələnir və hipsometrik amplitudası xeyli böyük olub, 1034 m-dən 3331 m-dək yüksəlir (Şəkil: 1.1.1a). Tədqiqat obyektinin orta yüksəkliyi 1833 m təşkil edir. Oroqrafik baxımdan ortadağlıq (1000-2000 m) və yüksəkdağlıq (>2000 m) qurşaqlara ayrılır. Ortadağlıq zona geniş ərazini əhatə edir.

Rayonun ümumi ərazisinin 72 %-i və ya 897.89 km²-i ortadağlıq zonada, 27 %-i və ya 343.94 km²-i isə yüksəkdağlıq zonada, yəni 2000 m-dən yüksəkdə yerləşir. Yüksəkliyi 3000 m-dən artıq olan ərazilər cəmi 1 % və ya 11.4 km² təşkil edir. Yüksəkliklər üzrə rayon ərazisinin paylanması diaqramında göstərilmişdir (Şəkil: 1.1.2a). Tədqiqat obyektində səth meyilliyinə şaquli qurşaqlıq faktoru öz təsirini göstərir (Şəkil: 1.1.1b). Bütövlükdə tədqiqat obyektində səth meyilliyi 0⁰-dən 55⁰-dək dəyişməklə, orta meyillik 19.4⁰ təşkil edir. Səth meyilliyi (0-10⁰) təsərrüfat fəaliyyəti üçün daha əlverişli olan ərazilər tədqiqat obyektinin şimal və mərkəz hissələrində yerləşməklə, ümumi ərazinin 19 %-ni əhatə edir (Şəkil: 1.1.2b). Rayon ərazisinin 35 %-nin səth meyilliyi 11-20⁰, 31%-nin səth meyilliyi isə 21-30⁰ təşkil edir. Səth meyilliyinin təsərrüfat işlərini əsaslı surətdə məhtutlaşdıran 30⁰-dən yüksək ərazilər rayonun ümumi ərazisinin 15 %-ni əhatə edir.

Böyük Qafqazdan fərqli olaraq Kiçik Qafqaz dağları daha qədim inkişaf tarixinə malik olub, əsasən endogen amillərin, relyefin əsas detalları isə ekzogen amillərin təsirindən yaranmışdır və bu proses geoloji quruluşla sıx əlaqədə baş vermişdir [50, 62, 113, 147]. Belə ki, relyefin ümumi mənzərəsini yüksək denudasion struktur dağlar, ortadağlıq platolar, dağarası çökəkliklər, düzəlmə səthləri və çay dərələri müəyyən edir.

Məlum olunduğu kimi, Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsi geomorfoloji baxımdan başdan başa struktur-denudasion dağlardan təşkil olunmuşdur. Başlıca relyef formaları kimi tektonik-denudasion, erozion-tektonik, fluvial, denudasion-erozion və qismən də qraviasiya relyef formaları təmsil olunur.

Kaynazoyun əvvəlində (paleogen) tektonik hərəkətlərin inversiyası baş verir, Şəmkir antiklinoriumu dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxmağa başlamışdır. Paleogendə Kiçik Qafqaz geosinklinalının Şahdağ sinklinoriumunda dəniz çöküntüləri toplansa da müasir relyefdə onun genişmiqyaslı rolu mövcud deyil.

2. Tədqiqatın obyekti və metodikası

Rayonun ərazisi Alp-Himalay orogen dağ qurşağının Ön Asiya yaylaları regionunda yerləşdiyinə görə daxili yaylaların dağlıq silsilələrlə əhatə olunması xarakterik orografik əlamət sayılır. Gədəbəy rayonunun cənub yüksək dağlıq hissəsi istisna olmaqla, şimal hissəsi bütövlüklə yaxşı saxlanmış düzəlmə səthləri relyefininin baris nümunəsidir.

Ümumiyyətlə, Kiçik Qafqaz regionun geoloji inkişaf tarixində sanki platforma rejimi keçirmişdir, orogen mərhələdə tektonik hərəkətlərin arabit zəifləməsi və relyefin inkişafında denudasiya proseslərinin üstünlük təşkil etməsi düzəlmə səthlərini əmələ gətirmişdir. Bu proses əsasən miosen epoxasından başlayaraq müntəzəm baş vermişdir. Sonralar tektonik qalxma hərəkətləri fəallaşmış və həmin düzəlmə səthləri öz ilkin hipsometrik vəziyyətindən bir neçə yüz metr yuxarı qalxmışdır. Bu proses, düzəlmə səthlərinin deformasiyaya uğraması ilə bərabər çay dərələrinin inkişafı ilə əlaqədar parçalanmaya da məruz qoymuşdur. Qeyd olunan tektonik hərəkətlərin aktiv və passiv fazaları periodok olaraq bir neçə dəfə təkrarlanmış və pilləli relyef (dağüstü platolar) - müasir düzəlmə səthləri formalaşmışdır. Şahdağ silsiləsinin ən yüksək zirvələrinin eyni hipsometrik vəziyyətə malik olması onların vahid düzəlmə səthinin bir hissəsi olduğunu aydın göstərir.

Şəkil: 1.1.1. Tədqiqat obyektinin rəqəmsal ərazi modeli (a) və meyillilik xəritəsi (b)

Əlverişli topoqrafik şəraitə malik olan düzəlmə səthləri yaxşı inkişaf etmiş qalın torpaq qatına malik olmaqla, hələ qədim zamanlardan insanların diqqətini çəkmiş və yerli sakinlər bu yerləri özlərinə məskən seçmişlər. Gədəbəy rayonunun ortadağlıq zonada yerləşən hissəsi insanların məskunlaşması və təsərrüfat fəaliyyəti üçün daha çox əlverişli olduğuna görə, inzibati mərkəz də daxil olmaqla, kəndlərin və əkin sahələrinin demək olar ki, hamısı (və yaxud faizlə göstərmək daha yaxşı olar. Həmçinin hansı yüksəkliklərdə hansı land-use var bunları detallı və mərkəz maraqlı olar) məhz ortadağlıq zonada yerləşir. Bununla yanaşı düzəlmə səthlərinin landşaftları eləcə də torpaq örtüyü ciddi antropogen dəyişikliklərə məruz qalmışdır.

Çay dərələri rayonun həm ortadağlıq həm də yüksək dağlıq zonalarının ümumi görkəmini müəyyən edən əsas flüvial relyef formalarıdır. Qeyd olunan zonalarda, süxur komplekslərinin xassələrindən asılı olaraq çay dərələri öz morfoloji quruluşuna görə fərqli formalarda inkişaf etmişdir. Həm yüksək dağlıq zonada həm də ortadağlıq zonada çay dərələri əsasən “V” şəkilli olub, müxtəlif dərinliyə malikdir. Xüsusilə də, qalın karbonatlı süxurların yayıldığı ərazilərdə çay dərələri nisbətən dərininə inkişaf etmişdir.

Qeyd olunan relyef formaları ilə yanaşı, rayon ərazisində xüsusilə də düzəlmə səthlərinin geniş yayıldığı ortadağlıq zonada lokal sahələrdə sürüşmələr baş verir. Sürüşmələr əsasən qalın dellüvial və çökmə süxurların yayıldığı, nisbətən dik yamaclar üçün xarakterikdir.

3. Təhlil və müzakirə

Litoloji xüsusiyyətləri: Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında xüsusilə də Şəmkiçay, Zəyəmçay və Əsriçay hövzələrində R.H.Abdullayev və M.N.Rəcəbov [55] dəqiq geoloji tədqiqatlar aparmış və ərazini xəritələşdirmişlər.

Tədqiqat obyektində landşaftların bünövrəsini təşkil edən süxur kompleksləri yaşına, əmələ gəlməsinə və tərkibi və quruluşuna görə bir-birindən xeyli fərqlənir. Bu da öz növbəsində torpaq örtüyünün formalaşması və müasir ekoloji vəziyyətinə əsaslı təsir etmişdir. Öncə qeyd olunduğu kimi, tədqiqat obyektində torpaqəmələgəirən süxurlar qismində vulkanogen, vulkanogen-çökmə və çökmə süxurlar iştirak edir. Vulkanik süxurlar fiziki xassələri və yatım şəraitindən asılı olaraq müxtəlif dərəcədə aşınmaya məruz qalmış və onun üzərində müxtəlif qalınlıqda kobud tərkibli elüvial çöküntülər toplanmışdır.

Kiçik Qafqaz mürəkkəb geoloji və tektonik xüsusiyyətlərə malik olan antiklinorium dağ sistemidir. Bu mürəkkəblik Gədəbəy rayonu ərazisinə də bu və digər formada dəlalat etmişdir. Regionun müasir relyefinin və torpaq örtüyünün formalaşmasında yura və təbaşir dövrlərinin lavaları, tufları, şistlər və karbonat süxur qatları mühüm yer tutur.

Tədqiqat obyektinin ərazisi Şəmkir antiklinoriumunda yerləşir. Şəmkir antiklinoriumu intruziv kütlələrdən təşkil olunmuş bir sıra köndələn antiklinal və sinklinal strukturların olması və zəif qırıxıqlığı ilə xarakterizə olunur. Bu xüsusiyyətlər tədqiqat obyektinin şimal hissəsində, xüsusilə də Slavyanka ətraflarında özünü qabarıq birüzə vermişdir. Intruziv süxurlar başlıca olaraq qırıxıqlıq xətti üzrə uzanır və əsasən qranodiorit, kvarsli dioritlərdən və s. təşkil olunmuşdur. Tədqiqat obyektinin ərazisi bir çox tektonik qırılmalar üzərində yerləşir və bu fakt özünü faydalı qazıntı yataqlarının (əsasən mis və qızıl) olmasında təsdiq edir.

Ümumilikdə, rayon ərazisi dağlıq olduğuna görə, düzənlik ərazilərlə müqayisədə burada daha qədim geoloji dövrlərin süxurları yayılmışdır. Ən qədim süxurlara rayonun qərb hissəsində, Axıncaçayın yuxarı axınlarında rast gəlinir və kembriyə əvvəlki dövrlərə aid edilən metamorfik şistlərdən və digər süxurlardan ibarətdir. Bu süxurlar lokal sahələrdə yayılmaqla, aşınmaya kifayət qədər davamlı olub, torpaqəmələgəlmə prosesində zəif iştirak edir. Belə ki, eyni süxurların fraqmentləri əsasən çay dərələrinin kəsilişlərində və sərt yamaclarda çıxıntı formasında təzahür edir və başlıca olaraq yuxa torpaq örtüyünə malik olur. Bu süxurlar üzərində adətən yuxa kobud aşınma məhsulları yadır.

Mezozoy erasının süxur qatları təkcə Gədəbəy rayonu ərazisində yox, bütövlükdə Qafqaz dağlarının geoloji quruluşunda xüsusi yer tutur. Şahdağ silsiləsinin yüksəkdağlıq və ortadağlıq zonası demək olar ki, tamamilə yura sisteminin vulkanogen və vulkanogen-çökmə mənşəli süxurlarından təşkil olunmuşdur. Bu süxur kompleksləri (effuziv) müxtəlif tərkibli lavalar, tuflar, tufbrekçilər, tuf-konqlomeratlar və qumlu-gilli çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Ümumiyyətlə, yura sistemi çöküntülərinin alt və orta mərtəbəsinə aid qatlar çox qalın olmaqla, qalın və möhkəm əhəngdaşları o cümlədən mərmərləşmiş əhəngdaşları ilə xarakterizə olunur. Bu tip süxurlar rayonun Başkənd-Dəstəfur sinklinoriumunda yerləşən hissəsində mühüm yer tutur. Bununla bərabər, yüksəkdağlıq və ortadağlıq zonanın (Şahdağ sinklinoriumunda) geoloji quruluşunda tabaşır sisteminin vulkanogen, vulkanogen-çökmə və çökmə mənşəli süxurları da geniş yayılmışdır. Vulkanogen süxurlar içərisində müxtəlif tərkibli lavalar, o cümlədən yastıqvari lava qatları, tuflar, tufbrekçilər və tufkonqlomeratlar xüsusi yer tutur. Yura və tabaşır dövrlərində Kiçik Qafqaz geosinklinalında maqmatizm prosesi çox fəal olmuş, qalın vulkanogen və vulkanogen-çökmə süxur qatları toplanmışdır. Bu formasiyalar rayon ərazisində qranit və qranodioritlərin çıxışları kimi təzahür edir. Qranitlərin tərkibində nəzərəcarpacaq dərəcədə çöl şpatı, kvars və qismən biotit, ilkin minerallardan isə maqnetit və apatitlər, qranodioritlərin tərkibində isə plakioqlaz və keratit üstünlük təşkil edir. Qranodioritlərin tərkibində törəmə minerallardan serisit, xlorid, kalsit və kaolinitlər üstünlük təşkil edir [50, 138]. Bu süxurların mineral tərkibinin müxtəlifliyi iqlim və topoqrafik şəraitdə elüvial çöküntülərin qumlaşması və gilləşməsinə təsir edir ki, bu da öz növbəsində torpaq profilinin inkişaf dərəcəsini müəyyən edir.

Ana süxurların yüksək gilli ellüvisinin bütövlükdə Kiçik Qafqazda o cümlədən, Gədəbəy rayonunda yayılması spesifik hidrotermik şəraitin nəticəsi kimi, M.Ə.Salayev [138] və N.İ.Qorbunovun [89] tədqiqatlarında qeyd olunmuşdur.

4. Nəticə

Tədqiqat obyektinin torpaq örtüyünün formalaşması, coğrafi yayılması və inkişaf dərəcəsinə torpaqəmələgətirən süxurlar qismində çökmə süxurlar xüsusi rol oynayır. Bu regionda həm Paleozoey erasının həm də Kaynazoy erasının xüsusilə də üçüncü və dördüncü dövrlərin çökmə süxurları əhəmiyyətə malik olmuşdur. Tədqiqat obyektində çökmə süxurlardan kristallik əhəngdaşları və mergellər geniş yayılmışdır. Əhəngdaşlarının adi aşınma məhsulları lössləşmə əlamətləri ilə xarakterizə olunur və bu elüvinin narın hissəciklərinin tərkibində lössəbənzər fraksiyalar (0,05-0,001mm) 30-34%-ə çatır. Onun ümumi kütləsinin 23-64%-i skelet hissədən ibarətdir. Skelet hissənin tərkibində isə daşlı iri-qum (>7mm) 50%-ə qədərdir [138].

Ümumilikdə, rayon ərazisi dağlıq olduğuna görə, düzənlik ərazilərlə müqayisədə burada daha qədim geoloji dövrlərin süxurları yayılmışdır. Bu süxurlar lokal sahələrdə yayılmaqla, aşınmaya kifayət qədər davamlı olub, torpaqəmələgəlmə prosesində zəif iştirak edir. Belə ki,

eyni süxurların fraqmentləri əsasən çay dərələrinin kəsilişlərində və sərt yamaclarda çıxıntı formasında təzahür edir və başlıca olaraq yuxa torpaq örtüyünə malik olur. Bu süxurlar üzərində adətən yuxa kobud aşınma məhsulları yatır.

Ədəbiyyat

1. Nicholas C. Uren 2010 Heavy Metals in Soils Cobalt and Manganese Environmental Pollution book series (EPOL, volume 22) pp 335-366
2. Hazelton P.A., Murphy B.W. Interpreting soil test results: what do all the numbers mean?. “CSIRO Publishing”, Melbourne, 2007, 169 p.
3. Məmmədov M.Ə. - Azərbaycanın hidroqrafiyası Bakı, 2002
4. Malecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Dobrzeniecki T. The effect of various long-term tillage systems on soil properties and spring barley yield. Turkish Journal of Agriculture, 36, 2012, p. 217-226.
5. Mehlich, A. Mehlich 3 soil test extractant: A modification of Mehlich 2 extractant. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 15, 1984, p. 1409–1416.
6. Məmmədov E.E. Müxtəlif təsərrüfat sahələri üzrə torpaq fiziki-kimyəvi göstəricilərinin müasir statistik təhlili (Kiçik Qafqazın ortadağlıq timsalında). Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərlər Topplusu, Cild XV, 2019, səh. 100-105.
7. Ramos M.E., Robles A.B., Sanchez-Navarro A., Gonzalez-Rebollar J.L. Soil responses to different management practices in rainfed orchards in semiarid environments. Soil and Tillage Research, 112(1), 2011, p. 85–91.
8. Sadiq M.N., Məmmədov E.E. Dağlıq zona kənd təsərrüfatı istifadəsində olan torpaqların fiziki-kimyəvi və münbitlik göstəriciləri arasındakı əlaqələrin xarakteristikası. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya, 23(1-2), 2018, səh.130-136.
9. Salayev M.E., Babayev M.P., Cəfərova Ç.M., Həsənov V.H. Azərbaycan torpaqlarının morfo-genetik profili (azərb. və rus dillərində). “Elm”, Bakı, 2004, 202 s.
10. Захаров С.А. - Почвообразователи и почвы Азербайджана м-лы по ранонорованию. Аз. ССР. П2, вып I, Баку